

USO INTEGRADO DE SOFTWARES NA ANÁLISE URBANO-AMBIENTAL COMO FERRAMENTA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PLENA E O ENFRENTAMENTO ÀS DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS

YARA MABELL GOMES PATRIOTA¹
TALITA MARIA PEREIRA DE LIMA²
RONALDO AUGUSTO CAMPOS PESSOA³
FABIANO ROCHA DINIZ⁴
KARIOLAYNE FERNANDA DOS SANTOS SILVA⁵
MARIA LUÍSA GOMES CAVALCANTE⁶
VICTÓRIA MARIA DOS SANTOS PESSOA⁷
MARIA CECÍLIA SOARES DA SILVA⁸
VENEFRIDA PORTELA DE LEMOS COSTA⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universidade Federal de Pernambuco- UFPE

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Laboratório de Assuntos Fundiários –LAAF, Recife, Pernambuco

yara.patriota@ufpe.br, talita.maria@ufpe.br, ronaldo.pessoa@ufpe.br, fabiano.diniz@ufpe.br,
kariolayne.santos@ufpe.br, mluisac@ufpe.br, victoria.pessoa@ufpe.br, maria.cecilias@ufpe.br e
frida.lemos@gmail.com

RESUMO – Este artigo apresenta uma análise prática e interdisciplinar sobre o uso estratégico de tecnologias digitais no processo de Regularização Fundiária Plena (RFP), com ênfase no combate às desigualdades socioespaciais, jurídicas e econômicas. Toma como objeto de estudo o Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC) Lagoa da Vaca, em Surubim-PE, território historicamente marcado pela informalidade na ocupação do solo. A pesquisa adota o método de estudo de caso, combinando análise documental, levantamento de campo e a utilização integrada dos softwares CDRF, QGIS e AutoCad, além de produtos gerados por ferramentas de aerofotogrametria com drones, geoprocessamento e o cadastro fundiário. O objetivo é demonstrar como a articulação entre geotecnologias, dados socioeconômicos e instrumentos jurídicos pode subsidiar a formulação de políticas públicas de regularização fundiária mais eficazes, seguras e orientadas ao território. Os resultados indicam que a sistematização digital possibilitou identificar desconformidades socioambientais, mapear o perfil socioeconômico dos beneficiários, reforçar critérios legais da Reurb e estruturar diagnósticos urbanos, fornecendo base técnica e jurídica para a elaboração do Plano Urbanístico local.

ABSTRACT – This article presents a practical and interdisciplinary analysis of the strategic use of digital technologies in the Full Land Regularization (RFP) process, with an emphasis on combating socio-spatial, legal, and economic inequalities. The study focuses on the Lagoa da Vaca Consolidated Informal Urban Nucleus (NUIC) in Surubim, Pernambuco, a territory historically marked by informal land use. The research adopts a case study method, combining documentary analysis, field surveys, and the integrated use of CDRF, QGIS, and AutoCAD software, as well as products generated by aerial photogrammetry tools with drones, geoprocessing, and land cadastre. The objective is to demonstrate how the articulation of geotechnologies, socioeconomic data, and legal instruments can support the formulation of more effective, secure, and territorially oriented public land regularization policies. The results indicate that digital systematization made it possible to identify socio-environmental nonconformities, map the socioeconomic profile of beneficiaries, reinforce Reurb's legal criteria and structure urban diagnoses, providing a technical and legal basis for the preparation of the local Urban Plan.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho constitui-se como uma análise interdisciplinar de natureza prática, que visa demonstrar o uso integrado de softwares como ferramentas estratégicas na análise urbano-ambiental, com foco na efetivação da

Regularização Fundiária Plena (RFP) e no enfrentamento das desigualdades socioespaciais, jurídicas e econômicas. Para tanto, foi selecionado como objeto de estudo o Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC) Lagoa da Vaca, localizado no município de Surubim-PE, território marcado por processos históricos de informalidade na ocupação do solo.

O objetivo do estudo é evidenciar como a articulação entre tecnologias de geoprocessamento, sistemas de cadastro fundiário e softwares de desenho digital, combinados à análise socioeconômica dos beneficiários e aos critérios jurídicos previstos na Lei nº 13.465/2017, pode subsidiar a formulação de políticas públicas de regularização fundiária mais eficazes, seguras e territorialmente orientadas.

Para alcançar tais objetivos, a pesquisa empregou o método de estudo de caso, aliado à análise documental, ao levantamento de campo e à sistematização de dados em ambiente digital por meio do uso integrado dos softwares Certidão Digital de Regularização Fundiária (CDRF), QGIS e AutoCad, além de produtos de aerofotogrametria com drone. No caso do NUIC Lagoa da Vaca, a equipe do projeto de extensão da UFPE em Regularização Fundiária do Laboratório de Assuntos Fundiários (LAAF), da qual os autores fazem parte, apoiou o município na coleta e organização de informações sobre beneficiários e benfeitorias, posteriormente integradas ao CDRF. Esse sistema consolida tais informações do cadastro fundiário e as disponibiliza de forma padronizada aos cartórios, possibilitando a realização dos procedimentos jurídicos pertinentes à regularização. Esse fluxo de integração garante maior segurança jurídica, padronização e celeridade no processo de titulação fundiária.

2 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PLENA E A EXPERIÊNCIA DO LAAF

A RFP constitui um processo abrangente que visa consolidar e integrar Núcleos Urbanos Informais Consolidados (NUICs) ao contexto urbano e legal das cidades, ultrapassando a mera entrega de títulos de propriedade. De forma sistêmica (Santos, 2006), a RFP articula diferentes dimensões (técnicas, jurídicas, sociais e ambientais) garantindo o direito à moradia, o acesso à infraestrutura e serviços públicos, bem como a preservação ambiental e cultural.

As universidades federais desempenham papel estratégico na implementação de políticas públicas por meio de projetos de extensão que conectam ensino e pesquisa às demandas concretas da sociedade. Na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), essas ações se materializam em intervenções interdisciplinares voltadas à regularização fundiária, nas quais saberes jurídicos e socioambientais se conjugam. Tais iniciativas fortalecem o direito à moradia e contribuem para uma organização mais democrática dos territórios, reafirmando o papel da universidade como agente de transformação social diante dos desafios urbanos contemporâneos (Diniz; Pessoa, 2021).

A partir de 2013, a UFPE passou a atuar em processos de regularização fundiária em Jaboatão dos Guararapes, atendendo a demandas da Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco (SPU), com foco em áreas inseridas no Parque Histórico Nacional dos Guararapes. A experiência prática evidenciou a necessidade de padronizar procedimentos técnicos e jurídicos, culminando na criação da CDRF, em 2017, inspirada na CRF e fundamentada na Lei nº 13.465/2017. Essa inovação permitiu a automatização dos processos, reduzindo o tempo de regularização de mais de um ano para apenas três meses, com maior segurança e eficiência (LAAF, 2025).

A experiência acumulada levou à criação do Laboratório de Assuntos Fundiários (LAAF) em 2023, espaço institucional dedicado à qualificação das práticas técnicas e sociais ligadas à questão fundiária. O LAAF fortaleceu sua atuação por meio de parcerias estratégicas, como o Programa Moradia Legal, vinculado ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e à Corregedoria Geral de Justiça (CGJPE), em cooperação com municípios, o Estado e a Associação de Registradores Imobiliários de Pernambuco (Aripe). Essa articulação interinstitucional reforça a integração entre universidade, poder público e sociedade civil na efetivação do direito à moradia, promovendo justiça social, segurança jurídica e soluções urbanas sustentáveis (LAAF, 2025).

No NUIC Lagoa da Vaca, essa sistematização digital possibilitou identificar desconformidades socioambientais, mapear o perfil socioeconômico dos beneficiários, consolidar critérios legais da Reurb e estruturar diagnósticos urbanos, oferecendo uma base técnica e jurídica sólida para a formulação de políticas públicas e do Plano Urbanístico local.

2.1 NUIC Lagoa da Vaca

O NUIC Lagoa da Vaca está localizado no município de Surubim, no Agreste de Pernambuco, em uma área marcada por características híbridas, que mesclam aspectos urbanos e rurais. O território é influenciado pelas dinâmicas sociais e econômicas locais, sendo ocupado majoritariamente por residências, pequenos comércios e vias com traçado linear.

Situado nas proximidades da BR-232 (Figura 1), Lagoa da Vaca ocupa uma posição estratégica para o fluxo de moradores, trabalhadores e comércio regional. O histórico de ocupação remonta ao final do século XIX, vinculado à construção da Capela de São José, que permanece como ponto de referência religiosa e cultural até os dias atuais. O nome “Lagoa da Vaca” origina-se de uma narrativa popular sobre a morte de uma vaca durante uma forte chuva de inverno, reforçando a presença da oralidade e da identidade local. A paisagem conserva traços de ruralidade, com áreas verdes, cacimbas e vegetação nativa, coexistindo com o crescimento urbano.

Surubim, município ao qual Lagoa da Vaca pertence, integra a Mesorregião Agreste Pernambucano e possui cerca de 66 mil habitantes. Apresenta um IDHM de 0,625 e clima semiárido, com relevo variado e forte presença de rios e riachos, como os rios Capibaribe e Caiá. A cidade tem origem em antigas fazendas organizadas no regime de sesmarias, e, ao longo do tempo, atividades como agricultura, pecuária e cultivo de algodão moldaram a economia e a organização do município.

O município conta com Plano Diretor Municipal desde 2007, com diretrizes voltadas ao desenvolvimento sustentável e à qualidade de vida. Contudo, ainda carece de uma lei específica de uso e ocupação do solo. A regularização fundiária do NUIC Lagoa da Vaca, conduzida com apoio da UFPE, busca subsidiar intervenções urbanísticas e sociais, garantindo o direito à moradia, fortalecendo a identidade local e promovendo a inclusão urbana e cidadã.

Figura 1- Mapa Localização - NUIC Lagoa da Vaca.

Fonte: Os autores (2025).

2.1.1 Caracterização Jurídico-Socioeconômica dos Beneficiários da Reurb-S no NUIC Lagoa da Vaca

A caracterização jurídica e socioeconômica dos beneficiários da Reurb-S representa uma etapa fundamental no processo de regularização fundiária, exigindo uma abordagem integrada que contemple aspectos legais, documentais e sociais. Essa etapa é orientada por normativas como a Lei nº 13.465/2017 e pelos parâmetros técnicos definidos pelo Ministério das Cidades (2018), que estabelecem critérios objetivos para a identificação dos beneficiários, bem como para a definição do tipo de titulação a ser concedida.

Segundo Calil, Fachin e Martins (2024), a Reurb constitui um instrumento essencial para integrar os territórios informais à cidade formal, promovendo segurança jurídica, inclusão social e ordenamento urbano. No âmbito da Regularização Fundiária Plena, o reconhecimento jurídico dos beneficiários depende de um levantamento preciso de dados cadastrais, incluindo identidade civil, estado civil, regime de bens, tempo de posse, renda, composição familiar e a existência de outros imóveis registrados em nome dos ocupantes.

Com base nesses critérios, a pesquisa desenvolveu o Banco de Dados da Regularização Fundiária (BDRF), alimentado por meio de formulário estruturado aplicado em campo. A sistematização dos dados foi realizada com o suporte do software CDRF, desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que consolida informações jurídicas, sociais e técnico-georreferenciadas, permitindo a emissão da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) e do título de propriedade (Garnés, 2024).

A análise de 169 cadastros válidos do NUIC analisado Lagoa da Vaca evidenciou a centralidade feminina na titularidade dos imóveis: 74,6% dos registros pertencem a mulheres (n=126), frente a 25,4% de homens (n=43), conforme demonstrado na Tabela 1. Esta predominância feminina corrobora a importância da inclusão de recortes de gênero nas políticas públicas habitacionais.

Tabela 1- Nacionalidade dos Beneficiários com Informação no CDRF.

Nacionalidade	Total
Brasileira	126
Brasileiro	43
Total geral	169

Fonte: CDRF (2024). Adaptado pelos autores.

No universo analisado, 79 beneficiários declararam-se casados(as) ou em união estável. Dentre os cônjuges identificados, 23 são mulheres e 56 são homens (Tabela 2), sendo as profissões mais recorrentes agricultor (16,5%) e aposentado (15,2%) (Gráfico 3). Observa-se, ainda, que 7 beneficiários e 6 cônjuges não apresentaram número de identidade (RG), fator impeditivo para a formalização da titularidade, o que reforça a necessidade de articulação entre a Reurb e ações de documentação civil básica.

A verificação do estado civil revelou que 65,6% dos cadastros estavam registrados como “pessoa jurídica”; entretanto, por apresentarem inconsistências e incompletudes, foram desconsiderados na análise. Entre os registros válidos, destacam-se as categorias “casado(a)” (10,7%) e “solteiro(a)” (8,7%).

Com relação ao regime de bens, a maioria dos casais (87,3%) declarou viver sob o regime de comunhão parcial de bens, dado essencial para definir a titularidade compartilhada. Além disso, 13,2% dos registros se referem a situações de herança (Gráfico 6), exigindo atenção às etapas judiciais e à regularização dos sucessores.

A elegibilidade aos benefícios da Reurb-S depende também da comprovação de que o(a) beneficiário(a) não possui outro imóvel urbano ou rural, conforme o art. 13, §1º, I, da Lei nº 13.465/2017. Em Lagoa da Vaca, 30,9% dos entrevistados declararam não possuir outro imóvel, o que os enquadra para isenção de custas cartoriais e emolumentos. Quanto ao uso atual do imóvel, 46,8% afirmaram utilizá-lo como residência principal, atendendo ao requisito da função social da propriedade, previsto no art. 10, VII, da mesma lei. Adicionalmente, foram coletados dados sobre renda familiar e número de moradores por domicílio, informações determinantes para o enquadramento nas modalidades Reurb-S ou Reurb-E. Em Lagoa da Vaca, 33% dos beneficiários possuem renda familiar de até três salários mínimos (Gráfico 1), e a maioria dos imóveis é ocupada por dois moradores, o que reforça o perfil de baixa renda e estrutura familiar reduzida.

Gráfico 1- Informação da renda familiar do beneficiário.

Fonte: CDRF (2024). Adaptado pelos autores.

Conforme salientado por Calil, Fachin e Martins (2024), a modernização dos sistemas cartorários e o uso de plataformas digitais de mapeamento e cadastro contribuem para maior transparência e agilidade na formalização fundiária. A experiência de Lagoa da Vaca exemplifica como a articulação entre geotecnologias, métodos participativos e normativas legais pode qualificar a política pública de regularização fundiária e favorecer sua replicabilidade em outros contextos urbanos.

3 A INTERFACE DE SOFTWARES COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE SOCIOESPACIAL

A experiência prática desenvolvida no Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC) Lagoa da Vaca, em Surubim-PE, demonstrou a eficácia do uso integrado de diferentes softwares como ferramenta estratégica na análise socioespacial, fundamental para subsidiar o processo de RFP. A seguir, apresenta-se o passo a passo do procedimento metodológico empregado.

3.1 Levantamento das Informações dos Beneficiários e Benefetorias no CDRF

O primeiro passo consiste na coleta de dados diretamente in loco, utilizando a metodologia de Cadastro Conjunto de Beneficiários e Benefetorias, sistematizado no Programa Certidão Digital de Regularização Fundiária (CDRF) (Figuras 2, 3 e 4). Este software permite armazenar de forma integrada as informações relativas aos beneficiários (perfil socioeconômico, dados pessoais, condições de moradia) e às benefetorias, como tipologia construtiva, uso do imóvel e estado físico. Com esse banco de dados estruturado, foi possível garantir a organização das informações segundo padrões técnicos e jurídicos estabelecidos pela Lei nº 13.465/2017, assegurando rastreabilidade e eficiência na geração das Certidões de Regularização Fundiária (CRF).

Figuras- 2, 3 e 4. Questionários Sociais Aplicados.

Fonte: LAAF (2024).

Após o registro dos dados cadastrais no sistema CDRF, tem início a etapa de vetorização dos lotes e das edificações no software QGIS. Nesta fase, os polígonos representando os imóveis são desenhados diretamente sobre uma ortofoto georreferenciada, gerada a partir do levantamento aerofotogramétrico com uso de drone (Figura 5). Em seguida, os dados coletados de cada ID Cadastral são associados aos respectivos polígonos vetoriais, garantindo que as informações socioeconômicas, jurídicas e físicas registradas no CDRF estejam espacialmente vinculadas à sua localização no território. Esta etapa é fundamental para transformar o levantamento em um conjunto estruturado de camadas de informação georreferenciadas, permitindo a análise integrada dos aspectos físicos e sociais da área estudada.

Figura 5-Etapa de vetorização.

Fonte: LAAF (2024).

A posteriori, os dados são exportados do CDRF em formato script (Figura 6), com linguagem compatível para leitura e integração em softwares de desenho digital, neste caso o AutoCad, tomando como referência o mapa base elaborado a partir do levantamento planialtimétrico do NUIC, garantindo a precisão espacial necessária à sobreposição dos dados vetoriais. A espacialização dessas informações viabiliza a geração de mapas temáticos, como os de distribuição de renda, uso e ocupação do solo, condições de infraestrutura e aspectos jurídicos do território. Este procedimento torna possível uma leitura aprofundada da realidade do NUIC, possibilitando a elaboração do Plano Urbanístico, etapa estruturante para a RFP, nos termos da Lei nº 13.465/2017.

Figura 6-Script com layers temáticos gerados a partir do CDRF.

Fonte: LAAF (2025).

3.2 Aplicação Prática: O NUIC Lagoa da Vaca em Surubim-PE

A metodologia aplicada teve como principal exemplo o mapeamento do NUIC Lagoa da Vaca, localizado no município de Surubim-PE. A partir dos levantamentos realizados, incluindo georreferenciamento, cadastro físico e organização dos dados em ambiente digital, foi possível identificar uma série de desconformidades críticas, tais como:

- Edificações construídas sobre cursos d'água;
- Ocupações que avançam sobre calçadas e vias públicas;
- Trechos com ausência ou precariedade de infraestrutura básica, especialmente quanto à drenagem, ao

saneamento e à mobilidade urbana.

Com base nesse diagnóstico, foi elaborado o Plano Urbanístico, peça fundamental para a consolidação da RFP.

O plano apresenta proposições voltadas à reestruturação do território, destacando-se:

- Abertura e ajuste de vias públicas, respeitando o traçado urbano existente e as restrições ambientais;
- Regularização dos lotes existentes e identificação de situações que demandam reassentamento;
- Diretrizes para enfrentamento de riscos socioambientais;
- Implantação e consolidação de calçadas e leitos carroçáveis, garantindo a acessibilidade e a segurança no deslocamento;
- Demolição de construções que ocupam irregularmente áreas públicas;
- Criação e requalificação de espaços de lazer e convivência;
- Propostas de ruas compartilhadas, considerando a convivência de diferentes formas de mobilidade;
- Avaliação sobre a possível desativação de trechos viários inadequados ou em desuso.

Esse conjunto de ações demonstra como a utilização integrada de softwares e ferramentas de geoinformação contribuiu não apenas para sistematizar as informações do território, mas também para subsidiar decisões técnicas com potencial de promover melhorias reais no espaço urbano e na qualidade de vida da população local (Figura 7).

Figura 7- Plano Urbanístico - NUIC Lagoa da Vaca.

Fonte: LAAF (2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência extensionista da UFPE, por meio do LAAF, na intervenção realizada no NUIC Lagoa da Vaca, demonstra que a RFP é um processo que transcende a formalização legal da titulação. A articulação entre tecnologias digitais, saberes jurídicos, socioeconômicos e ambientais, aliada a metodologias interdisciplinares e interinstitucionais, possibilita enfrentar obstáculos históricos na ocupação do solo no Brasil, construídos ao longo de cinco séculos, especialmente em territórios vulneráveis como os NUICs.

O uso estratégico de geotecnologias, como o CDRF, QGIS e AutoCAD, aliado ao levantamento cadastral e à análise socioeconômica dos beneficiários, permitiu identificar desconformidades socioambientais, mapear perfis familiares e econômicos, consolidar critérios legais da Reurb e estruturar diagnósticos urbanos. Esses instrumentos

forneem uma base técnica e jurídica para subsidiar políticas públicas e a elaboração de Planos Urbanísticos locais, promovendo segurança jurídica, justiça social e inclusão urbana.

A articulação entre universidade, poder público e sociedade civil, evidenciada neste estudo, revela-se como um avanço significativo, capaz de gerar impactos concretos para a população e fomentar debates em diferentes espaços, incluindo associações de moradores e coletivos comunitários. Além disso, a experiência demonstra que a integração entre saber técnico, empírico e comunitário contribui para reduzir a morosidade de processos burocráticos e reforça o papel de estudantes e profissionais como sujeitos ativos na transformação social.

Por fim, o caso de Lagoa da Vaca evidencia que a RFP não se limita à titulação de imóveis, ela deve ser compreendida como uma estratégia de planejamento urbano inclusivo, sensível às realidades locais, capaz de enfrentar desigualdades socioespaciais, valorizar a identidade cultural e garantir o direito à cidade, reconhecendo tanto os espaços urbanos quanto rurais como bens coletivos e de pertencimento territorial.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017.** Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. Diário Oficial da União, Brasília, 12 jul. 2017.

CALIL, Mário Lúcio Garcez; FACHIN, Jéssica Amanda; MARTINS, Robson. Direito fundamental à moradia digna e inovação tecnológica: da regularização fundiária à cidade sustentável. **Revista Direito Ambiental e Sociedade**, v. 14, n. 1, jan./jun. 2024.

DINIZ, Fabiano Rocha; PESSOA, Ronaldo Augusto Campos. **O Programa de Regularização Fundiária da UFPE e a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão na promoção do direito à moradia e da cidadania.** Congresso Internacional de Direitos Humanos, Cultura de Paz e Segurança Pública. Recife: UFPE, 2021.

GARNÉS, S. J. A.; DINIZ, F. R.; PESSOA, R. A. C.; GONÇALVES, M. L. A.; COUTINHO, I. J. (2024). **Projeto de Extensão - Regularização Fundiária no Estado de Pernambuco:** Extensão Universitária para formação e Capacitação Técnica na modalidade híbrida nos municípios do Programa moradia legal. Relatório Técnico - META 3. Universidade Federal de Pernambuco. CTG/DECART. Recife, 2024.

GARNÉS, S. J. A. **CDRF: Certidão Digital de Regularização Fundiária.** Versão 2024.12.03. Software. Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Tecnologia e Geociências. Departamento de Engenharia Cartográfica. Recife, 2024.

LABORATÓRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (LAAF) - **Curso de capacitação do Laboratório de Assuntos Fundiários.** Recife: UFPE, 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Violência e saúde.** Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Cuidar de quem cuida de idosos dependentes: por uma política necessária e urgente. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 7-15, jan. 2021.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. REURB. **Regularização Fundiária Urbana e a Lei nº 13.465, de 2017.** Brasília, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/publicacoes/arquivos/arquivos/cartilha_reurb.pdf. Acesso em: 29 nov.2024.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção.** 4. ed. São Paulo: Edusp, 2006.

SILVA, Antônio Augusto Moura da. Intervenções precoces a redução de vulnerabilidades em melhora do desenvolvimento infantil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 35, n. 3, p. 1-3, mar. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00030519>. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csp/2019.v35n3/e00030519/>. Acesso em: 27 jun. 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. **Projeto de Regularização Fundiária Urbana do NUI Lagoa da Vaca – Surubim – PE.** Recife: UFPE, 2024. Disponível em: [arquivo PDF]. Acesso em: 10 jun. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **New WHO recommendations to accelerate progress on TB.** Geneva: World Health Organization, 20 Mar. 2019. Disponível em: <http://www.who.int>. Acesso em: 21 mar. 2019.